

Novas formas de ensino-aprendizagem: Pandemia, tecnologias e metodologias

New forms of teaching-learning: Pandemic, technologies, and methodologies

Juliana Tófani de Sousa¹
Juliana Cordeiro Soares Branco²

130

Resumo: Esta pesquisa analisa, a partir da percepção de professoras que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como são estruturadas as suas aulas, considerando o retorno presencial, durante o período da pandemia da covid-19; as relações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e as tecnologias digitais, diante do ensino remoto; discute os modos de acesso, uso, apropriação e consolidação do letramento digital; e verifica a relação entre os processos formativos dos professores e as metodologias de ensino. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, envolvendo revisão bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. Os dados obtidos foram analisados a partir da análise de conteúdo. A pesquisa empírica foi realizada em uma escola de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Palavras-chave: Metodologia do ensino. Processo de ensino-aprendizagem. Educação tecnológica. Letramento tecnológico

Abstract: This research examines, based on the perception of teachers working in the early years of elementary education, how their classes are structured considering the return to in-person school during the COVID-19 pandemic. It explores the relationships between teaching-learning methodologies and digital technologies in the context of remote teaching, as well as the modes of access, usage, appropriation, and consolidation of digital literacy and investigates the relationship between teachers' formative processes and teaching methodologies. The methodology employed was qualitative research, involving literature review, documentary

¹ Pedagoga (UFMG). Mestra em Educação e Formação Humana (UEMG). Especialista em Educação Infantil (CEPEMG) e em Educação Empreendedora (UFSJ). Professora aposentada da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Assessora Psicopedagógica pela Em Caminhar Assessoria Psicopedagógica. Orcid <https://orcid.org/0000-0001-7273-1310> E-mail: ju.tofsou@gmail.com.

² Doutora em Educação. Professora do Curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação e Formação Humana. Faculdade de Educação Universidade do Estado de Minas Gerais. Orcid <https://orcid.org/0000-0003-2337-2918> E-mail: juliana.branco@uemg.br

Recebido em: 26/02/2026

Aprovado em: 22/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

research, and semi-structured interviews. The data collected were analyzed through content analysis. The empirical research was conducted in a school in Belo Horizonte, Minas Gerais.

Keywords: Teaching methodology. Teaching-learning process. Technological education. Technological literacy.

1 Introdução

Esta pesquisa se propôs a analisar, a partir da percepção de professoras que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como são estruturadas as suas aulas, considerando o período da pandemia do coronavírus, assim como o retorno presencial e o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Para isso, buscou-se entender as relações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e as tecnologias digitais, analisar as metodologias de ensino-aprendizagem diante do ensino remoto, discutir os modos de acesso, uso, apropriação e consolidação do letramento digital e verificar a relação entre esses processos formativos dos professores e as metodologias de ensino-aprendizagem.

Considerando Camargo (2018, p. 13), “As pessoas estão cada vez mais conectadas. A cultura, as instituições e a trajetória da sociedade caminham para o universo cada vez mais inter-relacionado.” Camargo (2018) aponta que tais mudanças sociais justificam a necessidade daquelas que são necessárias também na educação, ou, ainda, nos métodos de ensino-aprendizagem, uma vez que progressivamente as verdades construídas no saber fazer científico são provisórias ou temporárias, devido à velocidade em que ocorrem as transformações na sociedade.

Desta forma, tem-se, a partir da visão de Freire (1996), que o processo de construção da aprendizagem é complexo e envolve as relações, também complexas, entre o ensinar e o aprender. Existe a necessidade de mudanças nas práticas metodológicas, que não podem se basear somente em reprodução de conteúdos conceituais, pré-determinados, que utilizam como suporte sempre os mesmos recursos (Freire, 1996).

Portanto, a relação ensino-aprendizagem pede um professor que tenha como foco a aprendizagem participativa com objetivo de oportunizar o compartilhamento, a colaboração e a cooperação de conhecimentos entre ele e seus alunos, e também dos alunos entre si. O propósito é tornar os alunos figuras importantes em seu processo de aprendizagem, desenvolvendo nesses os seus aspectos participativos e autônomos (Araújo, 2017).

Observando-se o cenário dos desafios contemporâneos, entende-se a necessidade de mudanças, e deste movimento nascem as rupturas, inovações, diálogos e quebra de paradigmas. “Assim, outras linguagens, como aquelas difundidas nos meios digitais, são apresentadas como

necessárias. Tão logo, é preciso um professor que saiba compreender, ensinar e construir conhecimento, valendo-se dessas diversas linguagens” (Fuza & Miranda, 2020, p. 6).

Portanto, buscando compreender a sociedade, com suas adaptações, a organização escolar viveu, nos anos de 2020, 2021 e 2022, uma nova realidade, e adaptar-se a ela não foi opção. Muitas modificações foram implementadas e perduraram até que os ciclos se consolidassem. Toda essa nova organização do ambiente escolar exigiu muito de todos os atores envolvidos no processo: gestores, professores, pais, alunos e comunidade.

Com o olhar no papel da escola, no contexto contemporâneo, com todas as suas condições, modificações e inovações, e nas mudanças ocasionadas pela pandemia, ao buscar responder ao problema desta pesquisa – o que dizem as professoras que atuam no Ensino Fundamental, anos iniciais, sobre a estrutura e organização de suas aulas, considerando o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação? – é fundamental entender os modos de acesso, uso, apropriação e consolidação do letramento digital, base para seu trabalho em sala de aula.

2 O método

A metodologia utilizada durante todo o processo de pesquisa teve caráter qualitativo, envolvendo uma revisão bibliográfica de literatura, ou seja, de materiais escritos que foram fontes de informação e consulta para a pesquisa. Foram pesquisados os assuntos de acordo com os temas propostos no trabalho aqui apresentado: TDIC, letramento digital, formação e tecnologia, as metodologias de ensino-aprendizagem, o ensino remoto e o retorno presencial.

A pesquisa também envolveu a revisão documental acerca do ensino remoto e retorno presencial, principalmente aqueles documentos que foram referência da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME-BH) e de arquivos da escola estudada, sendo estes o Projeto Político-Pedagógico (PPP), o Regimento Escolar e a Proposta Curricular. Junto a isso, também foram realizadas entrevistas semiestruturadas, que serão melhor detalhadas posteriormente.

A definição da escola, situada na Região Norte de BH³, se deu pelo perfil plural que essa Regional apresenta, possibilitando a ampliação da pesquisa, confrontando os resultados com a literatura sobre o objeto em estudo. Encontram-se na região Norte duas situações conflitantes: bairros habitados por uma população com melhor poder aquisitivo e infraestrutura

³ Bairros de Belo Horizonte. Disponível em <https://bairrosdebelohorizonte.webnode.com.br/regi%c3%a3o%20norte>. Acesso em: 20 mai. 2023.

urbana, em contraste com bairros, ocupações e vilas habitados por uma população carente, com condições mínimas de moradia.

Os sujeitos da pesquisa foram as professoras que atuavam em classes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e a Coordenadora Pedagógica Geral da escola que foi estudada. Foram entrevistadas 4 professoras no total, de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, sendo 3 de 5º ano e 1 de 4º ano, além da Coordenadora Pedagógica Geral⁴.

Desse modo, foi possível, por meio desse recorte, conhecer a situação vivida por educadoras do Ensino Fundamental, anos iniciais, de uma escola municipal de BH, em relação às metodologias de ensino-aprendizagem e à utilização das TDIC no cotidiano escolar, além de compreender a sua formação docente, levando em consideração o período do evento pandêmico da covid-19 e o retorno presencial às aulas.

Nessa fase da pesquisa, o instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada. Foram elaborados dois roteiros de entrevistas, a saber: um roteiro para as docentes e um roteiro para a coordenadora pedagógica geral, a partir dos objetivos da pesquisa.

A realização das entrevistas se deu pela Plataforma Google Meet, com a gravação dessas mediante o consentimento das colaboradoras. Os dados obtidos foram analisados a partir da forma de tratamento em pesquisas, Análise de Conteúdo, metodologia de grande importância para tratar dados referentes à comunicação, desenvolvido sob a perspectiva de Laurence Bardin (2016), nos Estados Unidos, no início do século XX. O resultado da análise de categorização dos dados coletados foi apresentado em um movimento dialógico entre o estudo bibliográfico que foi possível desenvolver no decorrer do processo e a pesquisa de campo.

3 Análise dos dados coletados e inferências

Para melhor entendimento dos resultados analisados, partindo das colocações das professoras A, B, C, e D, e da CP⁵, esses foram divididos em **categorias e subcategorias**, conforme a tabela abaixo:

⁴ A escola conta somente com uma Coordenadora Pedagógica Geral, cargo comissionado, definido pela Secretaria Municipal de Educação de BH (SMED/BH), para todas as escolas do município.

⁵ Entrevistas concedida pela *Professoras A, B, C, D e Coordenadora Pedagógica (CP)*, (anonimato). Entrevistas únicas. [06 e 07, 2022]. Entrevistador: Juliana Tófani de Sousa. Belo Horizonte, 2022, arquivos mp4 (24 '40) pessoal, (31 '33) pessoal, (40 '31) pessoal, (51 '32) pessoal, (32 '56) pessoal.

Quadro 1 - Categorias e subcategorias

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS
Metodologias de ensino-aprendizagem	Mudanças em suas práticas evidenciadas pelo Ensino Remoto Emergencial (ERE) e uso das TDIC;
	Comparação entre as aulas antes da pandemia e pós retorno presencial;
TDIC no contexto escolar	Recursos tecnológicos que as professoras utilizam;
	As influências das TDIC nas práticas metodológicas;
	Contextualizando as TDIC na RME-BH.
Letramento Digital	Formação continuada e em serviço oferecida pela RME-BH, considerando as TDIC;
	Busca por formações.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da análise dos dados coletados por meio das entrevistas semiestruturadas.

Esse Quadro 1 será melhor explicitados nas seções a seguir.

4 Metodologias de ensino-aprendizagem:

4.1 Mudanças em suas práticas evidenciadas pelo Ensino Remoto Emergencial (ERE) e uso das TDIC

Com relação às mudanças em suas práticas evidenciadas pelo ERE e uso das TDIC, as colocações das professoras trazem subsídios, como nos exemplos:

“mesmo se a gente não tem no nosso planejamento essas ferramentas e pode acontecer ali, uma necessidade e a gente lançar mão do computador com a internet” (professora A).

“Hoje eu consigo pensar nas minhas aulas com mais detalhes e buscar mais elementos, mais coisas, que eu consigo acrescentar algo que vai chamar mais atenção, vai ficar uma aula mais prazerosa de assistir” (professora B).

“nós tivemos esse grande ganho que foi ter uma tela em cada sala e o computador O que a gente não tinha antes e que precisava ir no laboratório, uma vez por semana, . . . porque hoje todos os dias na sala, se você quiser, você pode acessar, você pode mostrar para elas [as crianças], numa linguagem bem melhor (professora D).

De acordo com Moran (2020), estamos diante de uma transformação na educação considerando a pandemia do coronavírus, que trouxe alguns avanços no domínio das metodologias ativas durante o ensino remoto, no qual vivenciamos o *on-line*, os trabalhos por projetos e *gamificação* (Moran, 2020).

Outra colocação da Professora A traz evidências de mudanças em sua prática a partir do evento pandêmico:

“Na sala de aula eu tenho diversificado bastante com jogos *on-line*. A gente começou a ter conhecimento dessas ferramentas quando estava nas aulas do ensino *on-line*, e nós temos dado conta de manter, de dar continuidade no dia a dia da sala de aula” (professora A).

De acordo com a Professora D, o uso das tecnologias na sala de aula tem auxiliado no uso de uma linguagem mais próxima aos interesses dos alunos:

“Não fica só no abstrato . . . Não fica aquele conceito assim ‘ah, professora estou te ouvindo, mas não estou entendendo nada” (professora D).

Nota-se, de acordo com as colocações das Professoras e da reflexão trazida por Moran (2020), que houve mudanças na prática pedagógica presencial, com o uso das TDIC, mesmo quando uma delas, a Professora B, afirma não conseguir avançar muito.

É preciso lembrar o contexto em que as TDIC adentraram as escolas e as práticas docentes em 2020, substituindo as aulas presenciais por aulas ofertadas remotamente, neste caso mediadas pelas tecnologias digitais. De acordo com Branco e Neves (2020), tais mudanças foram feitas de forma abrupta, sem que os docentes e discentes tivessem tempo e organização para se prepararem. As autoras afirmam como sendo o mais grave o fato de não ter acontecido uma análise das condições de acesso desses sujeitos aos meios e a rede.

A Professora C, ao dizer dos momentos vivenciados durante o ERE, deixa claro o que Branco e Neves (2020) analisam sobre este contexto:

“Você abriu um leque de possibilidades, mas . . . foi muito restrita quantidade de alunos que realmente conseguiu aprender, conseguiu acompanhar as aulas . . . Não é um recurso que foi ofertado pela prefeitura, ela não ofertou esse recurso para gente. Ela simplesmente deu a possibilidade para fazer isso ou aquilo. Eu não vi ninguém ganhando um computador ou um celular, um notebook, um chip que seja para poder dar aula [a Professora se refere ao ano de 2020]. . . o professor, ele foi, por meios próprios, recursos próprios, correr atrás, buscar e ofertar para o aluno, mas infelizmente nem todos conseguiram receber essa informação ao mesmo tempo e com a mesma intensidade e muitas vezes até com os mesmos recursos” (professora C).

Nas colocações da coordenadora pedagógica, que tem uma visão da escola como um todo, com relação ao uso das TDIC, ela aponta:

“eu pensei que retornaríamos com isso no sangue, porque a gente utilizou muito e eu percebo que em pouco tempo muitos professores voltaram aos mesmos hábitos, livro e papel . . . muitas professoras não dão conta ainda de perceber esse leque de outras possibilidades . . . Eu preciso ter a folha, só a folha, porque ela é importante . . . muitas professoras desesperaram, porque a criança não dava conta nem do primeiro capítulo do livro . . . a Prefeitura tem todas as dificuldades, mas eu achei fantástico a possibilidade de ter o *Datashow* e o computador para cada sala, porque você pode fazer um jogo de alfabetização com os meninos que já estão alfabetizados e para as crianças que não estão ainda, porque o jogo permite que todos participem. É uma

forma prazerosa de aprender . . . eu não percebo muito usos” (coordenadora pedagógica).

Refletindo a partir das observações da CP, em Medeiros e Nascimento (2014) encontra-se o importante conceito de apropriação. Para as autoras, se apropriar dos equipamentos e produtos tecnológicos não significa simplesmente a utilização desses, apesar de tal necessidade ser entendida como uma fase inicial e necessária (Medeiros & Nascimento, 2014). A apropriação compreende a modificação de processos psicológicos internos, e somente a partir de então é que o sujeito se apropria da técnica, tornando-se capaz de inferir no processo tecnológico.

4.2. *Comparação entre as aulas antes da Pandemia e pós retorno presencial*

Quando se faz uma comparação entre as aulas antes da pandemia e pós retorno presencial, as professoras fazem alguns apontamentos que aqui são importantes de serem ressaltados.

Antes da Pandemia – as professoras relembram alguns recursos que utilizava:

“Eu utilizava o recurso dos livros didáticos, atividades . . . em folhas, alguns jogos prontos ou que nós montávamos também através de material reciclável . . . Mas utilizávamos muito pouco dos recursos tecnológicos. No máximo, assim, uma questão de algum vídeo que era mais raro Levar todo o equipamento (Notebook, Datashow, caixa de som, cabos e extensões) para a sala era mais difícil Nós utilizávamos, mas não tanto quanto hoje” (professora A).

“Era mais o quadro mesmo, mais folhas, aula expositiva, com ajuda de cartazes” (professora B)

Após o retorno presencial – vejam as percepções das mesmas professoras:

“Como está hoje facilita muito o nosso trabalho. Raramente a gente não liga o computador e o Datashow em sala de aula . . . na minha didática o que eu acho que influenciou muito, que mudou o uso da tecnologia foi mesmo essa questão da pesquisa. Os alunos sempre vêm com muitas dúvidas, muitas curiosidades, então a ferramenta que tem ajudado muita a gente a pesquisar juntos” (professora A).

“A pandemia me ajudou muito nisso, com algumas tecnologias. . . . Mesmo ainda usando pouco as tecnologias, minhas aulas estão diferentes. Por exemplo, em geografia, que é complexo, em questão assim de mapas, hoje a gente consegue ali na hora buscar uma rua e mostrar para os meninos, buscar por satélites o que que é aquilo” (professora B).

Observa-se que, nesta subcategoria, encontra-se uma confirmação da subcategoria anterior, uma vez que as Professoras conseguem relatar de forma clara estratégias metodológicas anteriores ao evento pandêmico, sendo essas mais tradicionais, e, após o retorno

presencial, mesmo que de forma tímida, como no caso da Professora B, práticas pedagógicas mais próximas do interesse dos alunos, em que existe a presença das TDIC.

Para a Coordenadora pedagógica:

“eu percebo que tem professores que conseguem fazer reflexões com os meninos Aquela coisa de introduzir um assunto e conseguir fazer com que o aluno participe e entenda esse processo. . . . Por outro lado, tem aqueles alunos que, mesmo sentados em organizações diferentes, ou em duplas, ou trio ou em grupos, sempre estão virados para frente, para o professor e o professor só vai repassando esse conhecimento. Não pode falar, não pode fazer bagunça, não pode falar alto, porque você senta junto a conversa é maior. Então “psiu, psiu, psiu...” . . . ainda está muito focada nessa questão do tradicional” (coordenadora pedagógica).

As respostas da CP remetem a reflexões que, de alguma forma, vão de encontro às colocações da Professora D sobre o professor estar disposto a aprender e desenvolver outros conhecimentos. Estas também aludem a Zacharias (2016), que discorre sobre a inclusão das tecnologias digitais na educação, que, em sua opinião, ainda é um processo imaturo, considerando as experiências dos docentes como aprendizes, que privilegiaram a recepção, a transmissão, a técnica e a cultura do impresso. O autor também afirma que se sabe que, ainda hoje, nem todos os professores e nem todas as instituições educativas dispõem de recursos necessários para desenvolver o letramento digital dos alunos (Zacharias, 2016). Porém, em se tratando das salas de aula da RME-BH, em 2022, este não é o caso. Para esse autor, o processo de apropriação das TDIC só se dará por meio do desenvolvimento de competências necessárias para que os estudantes possam utilizá-las de maneira efetiva, ou seja, é preciso praticar, aprender a aprender, aprender fazendo, desenvolver estratégias autônomas e autorreguladas para lidar com informações na internet, aprender a buscar informações, aprender a se comunicar utilizando diferentes linguagens e dispositivos midiáticos, aprender a colaborar, trabalhando em equipe. Para que tudo isso se efetive, o professor também precisa se apropriar (Zacharias, 2016).

Desta forma, nesta categoria, **Metodologias de ensino-aprendizagem**, as Professoras e a CP trazem em suas colocações posicionamentos importantes sobre o trabalho docente, as implicações do ERE, o uso das TDIC com seus avanços e as suas limitações com relação a elas e as práticas pedagógicas ativas. Também apontam sobre a RME-BH em algumas situações, principalmente considerando os recursos tecnológicos digitais que em 2022 são ofertados em sala de aula para os professores e alunos.

5. TDIC no contexto escolar

5.1 Recursos tecnológicos que as professoras utilizam

Nessa subcategoria, as professoras apontam:

“eles [alunos] não abrem mão de utilizar essas ferramentas Na sala, a gente usa o computador e o Datashow Agora com a chegada dos *tablets*, já utilizei em duas aulas, uma de matemática com jogos e a outra foi uma aula de história para que eles pudessem fazer a pesquisa no *tablets* e foi muito bacana” (professora A).

“Eu posso citar um exemplo que eu tive recentemente trabalhando a questão da higiene e que surgiu a curiosidade de como era a cem anos atrás, a 200 anos atrás, a 1.000 anos atrás. Então na hora eu coloquei *Datashow*, foi no computador, pesquisei e foi superinteressante, porque a partir daí para a próxima aula já tive várias observações. Um aluno pesquisou como era tomar um banho, arrancar um dente a 100 anos atrás. Como que era um parto, como que era tomar banho. Então hoje a tecnologia ajuda a gente a trabalhar o que é atual” (professora C).

As respostas das Professoras, colocadas em um possível diálogo e sob a análise dos autores Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), demonstram que a introdução de tecnologias digitais no ambiente de sala de aula o modifica, transformando e criando novas relações. Conseqüentemente, todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem passam por modificações em seus papéis: professor, estudantes e conteúdos. De acordo com os autores, adultos, crianças e jovens na atualidade estão recebendo, transmitindo, repassando e produzindo informações em uma rede que é atualizada diariamente. Este impacto chega hoje nas salas de aula quando esses inserem as tecnologias digitais em suas práticas metodológicas.

A Professora C é bastante desenvolta ao falar no uso das TDIC, como ela mesmo afirma “quando você pensa assim ‘eu quero melhorar as minhas aulas de ciências’ . . . hoje em dia você já pensa nessa aula com um novo olhar, com a tecnologia”, porém, é importante analisar se há mesmo a apropriação dos recursos tecnológicos digitais, de acordo com Medeiros e Nascimento (2014).

Para Valente (2018), é necessário que mudanças aconteçam no sistema educacional, especialmente aquelas que se referem ao uso das TDIC, não ficando circunscritas somente ao contexto da sala de aula, de um ou outro professor, ou reduzidas somente ao aspecto pedagógico. O autor vê a importância de se voltar o olhar para a estrutura e dá destaque para a formação de professores (Valente, 2018).

Em um debate com Valente (2018), Thadei (2018) afirma ter aqui a influência de modelos tradicionais de ensino, experimentados anteriormente ou durante a graduação de docência, que podem acarretar em práticas endurecidas em sala de aula. A desconstrução desses modelos na formação do professor é importante para que a inovação seja uma constante em sua prática.

5.2. As influências das TDIC nas práticas metodológicas

Em relação a esta subcategoria, é possível encontrar respostas nas seguintes colocações das Professoras:

“Sim, influenciam. Porque no cotidiano deles [alunos] é o que eles têm acesso hoje em dia e não tem como a gente não conciliar nossas aulas com os novos modelos de aprendizagem. . . . A pandemia acelerou o processo do uso das tecnologias na escola. . . . Agora que estamos utilizando estes novos recursos que a gente consegue avaliar como eles são importantes, passa a sentir falta de alguns, avalia a necessidade de ampliação ou até mesmo da capacitação e formação que a gente deveria ter. . . . Essa ponte entre escola e família talvez seja pelo estreitamento que a gente teve com as famílias nos grupos de WhatsApp. Com as famílias eu tenho mais parceria. A gente parece estar mais próxima. Distanciou, mas se aproximou de uma certa forma. Então eu acho que tem sido positiva essa questão, porque o professor não está mais tão sozinho” (professora A).

Sobre as colocações da Professora A, em que ela aponta que a pandemia acelerou o uso das TDIC, aproximou os alunos do campo de seu interesse, exigindo dela novas metodologias, e trouxe a família para perto da escola, encontra-se em Nóvoa (2022) algumas afirmações que vão ao encontro dos seus posicionamentos. O autor afirma que, em 2020, com a pandemia, tudo mudou (Nóvoa, 2022). Terminou o longo século escolar, que foi iniciado cento e cinquenta anos antes. Para Nóvoa (2022), a escola, tal como a conhecíamos, acabou ali, em 2020, com o início da pandemia. A partir dali começou uma outra escola. A era digital impôs-se nas nossas vidas, na economia, na cultura e na sociedade, e também na educação. Porém, nada foi programado. Tudo veio de forma rápida, repentina e brusca, exigindo de todos muitos ajustes.

“A pandemia me ajudou . . . com algumas tecnologias As tecnologias ajudam muito mesmo na sala de aula. Visualmente, a aula fica mais colorida, mais bonita, fica mais bem apresentável para o aluno. . . . Eu acho que influencia, porque querendo ou não ela está sendo usada ali de uma forma mais simples, mas hoje eu consigo pensar nelas para serem usadas junto com os meus objetivos dentro daquela aula” (professora B).

Na resposta da Professora B fica claro que há uma preocupação de inserir em suas aulas os recursos tecnológicos, mas que, como ela própria expõe, ainda o faz de forma restrita, explorando pouco a sua sala de aula, onde ela pode contar com computador, internet com livre acesso, *Datashow* e um *tablet* para cada aluno. São muitas ferramentas disponíveis. Existem muitas possibilidades.

Nóvoa (2022) observa que o evento pandêmico expôs com nitidez, não tanto a necessidade de mudar o modelo escolar que temos, mas a urgência e a possibilidade desta transformação. Para o autor, e sua observação é bastante interessante neste ponto, o modelo escolar já nos revela dificuldades para responder às necessidades dos alunos desse século há

muito tempo e, portanto, nada disto é novo. As tecnologias digitais já estavam aí, como a Professora A aponta: “A Pandemia acelerou o processo do uso das tecnologias na escola”.

“A todo momento . . . hoje planejar uma aula sem ter um recurso didático voltado para o uso das tecnologias, depois de uma Pandemia, depois do ensino remoto, é quase impossível, porque você vê toda facilidade que é dessa interação e como que o aluno reage de uma forma muito mais significativa”(professora C).

Durante toda a entrevista, a Professora C deixa claro que, depois da pandemia, e este é mesmo um marco para ela, as tecnologias digitais passaram a fazer parte de sua rotina, do seu planejamento. Ela aponta que trabalha outros recursos, como o livro didático, por exemplo, de forma complementar e paralela: “ela não exclui o livro. A tecnologia veio para acrescentar algo mais às minhas aulas.”

Já a Professora D, durante toda a entrevista, demonstrou dificuldade em citar exemplos práticos de como tais recursos são incorporados ao seu planejamento. Percebe-se, no entanto, que há clareza por parte da professora sobre a importância e efetividade dos recursos tecnológicos aplicados à educação e a disponibilidade de aprender. Veja:

“Influenciam, eu não domino totalmente as tecnologias, eu aprendo” (professora D).

A coordenadora pedagógica, em sua resposta a esta pergunta da entrevista, vai um pouco além em suas considerações, observando o momento que a RME-BH está vivenciando, que é o de **Mais Aprendizagem e o Reforço Escolar**:

“eu percebo que a maior dificuldade hoje, de trabalhar com esse resgate, dessa recomposição de aprendizagem que os alunos estão precisando, é porque muitas professoras não dão conta ainda de perceber esse leque de outras possibilidades. Então, há conversa assim, “mas como que eu vou fazer com esse menino, se os outros estão precisando?”, “mas dá para trabalhar com todos, porque o recurso é o quê?” Aquele planejamento fechado na série que o aluno está, no ano que ele está, então tem que ser aquilo, aquele conteúdo precisa ser trabalhado, só isso. Eu tenho que vencer isso” (coordenadora pedagógica).

Analisando as colocações da coordenadora pedagógica a partir de Daros (2018), evidencia-se que a implementação de qualquer modelo, nova estratégia inovadora e toda prática educativa tem um caráter intencional e necessita de planejamento e sistematização. Ademais, é imprescindível que a concepção de educação que o professor tem seja explícita e que se articule com os objetivos a que se pretende e a sua metodologia. Daros (2018) também afirma que as mudanças nas práticas dos professores só vão acontecer partindo de um processo da própria experiência educacional destes, envolvendo a reflexão-ação docente, ou seja, a inovação como um processo, e não como um fim em si mesma.

5.3. Contextualizando as TDIC na RME-BH

Analisando a última subcategoria da categoria TDIC no contexto escolar, as Professoras, trazem as seguintes colocações:

“Todas as salas têm o computador, o *Datashow*, caixinha de som e a internet. . . . Disponível [*tablets*] para os alunos no momento com chip, são 30” (professora A)

“Se eu não me engano, acho que são 50 *tablets* e a gente pode pegar e levar para sala de aula para usar com pesquisa. . . . Se eu não me engano eu acho que a gente pode usar [o *Chromebook* enviado pela PBH para uso do professor], mas dentro da escola. . . . Não podemos levar para casa” (professora B).

“nós tivemos esse grande ganho foi ter uma tela em cada sala e o computador” (professora D).

É possível constatar que houve investimento em equipamentos tecnológicos digitais pela PBH, uma vez que todas as salas de aula da escola estudada contam com o computador, com o *Datashow*, caixa de som para ampliar o som do computador e o acesso à internet *wi-fi*. Também os alunos e professores têm outros recursos disponíveis, que são os *tablets*, que, apesar da Professora B se mostrar confusa no momento da resposta com relação à quantidade e em outro momento da entrevista ter afirmado não saber utilizá-los, “os *tablets*, por mais que seja uma ferramenta excelente, eu ainda não consegui usá-los”, a Professora A reafirma na sua fala a seguir que já explora bem o recurso:

“Já consigo utilizar com todos os alunos na minha sala, porque tenho 30 alunos. Agora está chegando para escola toda. . . . Você planeja sua aula e requisita e você consegue levar um *tablet* para cada um sim e eles têm internet também. Você pode planejar um jogo e todos jogarem o mesmo jogo ao mesmo tempo, eles têm também alguns aplicativos já baixados, que os alunos podem salvar o avatar deles, a senha para depois . . . para retomar de onde pararam” (professora A).

Com relação aos *tablets* e *chromebook*, há mesmo uma certa confusão de informações entre as professoras, que se confirma com a fala da CP a seguir. Todas as professoras sabem que a ferramenta *tablet* já está na escola, mas nem todas sabem que já está disponível para uso em sala de aula, que terá um por aluno se a professora assim planejar ou ainda não se sentem aptas para utilizarem. Já em se tratando dos *Chromebooks*, somente a Professora C citou o equipamento em sua entrevista, e a escola recebeu 87 aparelhos.

Veja-se, portanto, as colocações das Professoras C e D, que completam as falas das A e B e a confirmação da coordenadora pedagógica.

“Vai ter [*tablet*] disponível para uma sala inteira. Ele usa naquele momento ali, depois ele é recolhido. Todos já estão conectados com a internet. Nós não começamos a

utilizar ainda, mas eles já estão disponíveis para a gente começar a usar. . . . Não peguei ainda [o *chromebook*]. Não sei quais são os recursos que tem neste, não é mesmo como computador, nem um *tablet*, eu não sei exatamente o nome específico que dá. Mas, eu vou solicitar da escola para poder fazer meu trabalho em casa, vou precisar” (professora C).

“ainda não temos disponíveis, por exemplo, os *tablets*. Até hoje não utilizamos. Estava fechando, eu acho que o pacote de dados para rodar. . . . Vamos supor, se eu tenho, vou usar lá no *Datashow* e vai um de cada vez, demora muito, se tenho ali pelo menos um recurso para usar em dupla ou em trio vai muito mais rápido, do que se eu for fazer com um por um só utilizando o meu computador” (professora D).

“mas eu achei fantástico a possibilidade de ter o *Datashow* e o computador para cada sala, A gente estava com um pouquinho de problema com relação à internet. Não só na nossa escola, mas toda a Rede, porque não é um processo fácil para você adquirir o contrato lá com operadora. Então foi um processo moroso demais. Mas agora eles [os *tablets*] já estão sendo utilizados. Semana passada uma professora pediu para poder utilizar em sala de aula para poder fazer um jogo com as crianças. . . . O Governo Federal tem disponibilizado ferramentas muito bacanas. A gente estava estudando uma, o *GraphoGame*, que é uma coisa muito interessante. Então, eu também tenho procurado compreender e entender algumas coisas. . . . os *tablets* já estão disponíveis, mas até então uma professora apenas que solicitou o uso” (coordenadora pedagógica).

Duas falas são ressaltadas nesta subcategoria, em que as Professoras C e D trazem reflexões importantes sobre as tecnologias digitais no dia a dia da sala de aula, observando alguns dificultadores:

“Apesar de toda essa nossa felicidade de ter na sala um computador, um *Datashow*, a internet, a gente sabe que isso acontece em várias escolas, a muito tempo atrás. Então, nós estamos ainda em passos de bebês, lentamente nas escolas em relação à tecnologia, porque não adianta querer dar um trabalho para um aluno meu, para ele fazer uma pesquisa em casa, sendo que ele não tem uma rede, uma internet, ele não tem *tablet*, e o aluno, de escola pública, principalmente, que precisa muito desses recursos vindo da escola, do governo” (professora C).

“as coisas demoram também para chegar em questão de tecnologias. Como que demora para poder chegar nas nossas mãos, sabe? . . . por exemplo, tem um plano “ah gente, ano que vem todas as escolas terão internet”, só que demora assim, seis meses a oito meses para que aquilo chegue até a gente. Por exemplo, o chip e o *tablet*, primeiro chega o chip, aí depois de 6 meses chega o *tablet*, aí mais seis meses para encaixar uma coisa dentro da outra. Então, tem essa morosidade de quando tem esses recursos, de quando as mídias vêm, é uma opinião minha, tem que acertar o passo aí” (professora D).

De acordo com a Professora C, já é tardio o que em 2022 as escolas da RME-BH oferecem em suas salas de aulas, pois as TDIC já fazem parte da vida humana, e ainda “o aluno, de escola pública, principalmente, que precisa muito desses recursos vindo da escola, do governo”, explicitando a exclusão digital. A escola, como agência de letramento, vai capacitar os seus alunos para utilizarem as ferramentas tecnológicas, promovendo a alfabetização e o letramento digital, para que possam atuar, utilizar, navegar, com responsabilidade e senso de cidadania. A comunicação digital é um direito de todos.

A Professora D traz à tona a discussão da morosidade dos processos até chegar na escola e, a partir daí, até chegar nas salas de aulas, nas mãos dos professores e dos alunos. Uma burocracia que, em se tratando de tecnologias digitais, atrasa processos que são exponenciais. Observa-se, porém, três pontos importantes: primeiro que, em se tratando de recursos financeiros públicos, há de se ter cautela e seguir regras e prestação de contas; segundo, a comunicação dentro do espaço escolar precisa ser eficaz para que todos entendam como os processos caminham; e terceiro, o professor deve fazer a sua parte e buscar se atualizar sobre os recursos disponíveis em sua escola para utilizá-los em seu planejamento.

Observa-se que, nesta categoria, **TDIC no contexto escolar**, as Professoras e a CP trouxeram discussões que ampliam o debate sobre o uso das TDIC em sala de aula e o impacto que essas têm nas práticas pedagógicas. Também afirmam que as salas de aula da RME-BH atualmente, no ano de 2022, oferecem recursos tecnológicos digitais para os alunos e professores, uma mudança que aconteceu depois do ERE, uma vez que, em sua maioria, as escolas de Ensino Fundamental da referida Rede contavam somente com uma sala de informática e com poucos equipamentos como *notebooks*, *Datashow* e caixas de som, que não se encontravam nas salas de aulas. Eram materiais para empréstimos que dependiam do planejamento do professor e do controle de alguém da escola.

3. Letramento Digital

3.1. Formação continuada e em serviço oferecida pela RME-BH, considerando as TDIC

A respeito da primeira subcategoria, as colocações das professoras apontam:

“Agora, com relação à formação específica para utilizar essas novas tecnologias eu particularmente eu não recebi, só algumas que eu mesmo busquei por conta própria, mesmo, para algumas orientações. . . . Agora assim, uma formação, uma capacitação dentro do horário de trabalho, . . . dentro dos nossos projetos internos pela própria instituição [a escola, não a RME-BH], ainda não foram ofertados. (professora A)

“Para mim não oferece não. . . . tem o e-mail que a gente recebe e são várias informações sobre as formações . . . mas na realidade mesmo uma aula que ensina a gente a usar as ferramentas que temos hoje na escola, não temos. . . . Esse aprendizado de verdade para quem está dentro da escola, da sala de aula não está acontecendo. . . . Não dá [para participar das formações]. Hoje na escola a gente conseguiu fazer o extraclasse remunerado. Então a gente fica 4 horas em casa durante a semana para estar fazendo o planejamento. . . . Nesse período eu não consigo planejar minhas aulas e ainda por cima fazer um curso. O planejamento demora. . . . Tenho que planejar a semana toda. Preparar todas as matrizes que vou dar, faço sempre um roteiro de aula. . . . os vídeos que eu vou passar Então não dá para fazer formação” (professora B).

“A Rede até oferece. Constantemente você recebe várias opções de cursos que são ofertados, mas, ao mesmo tempo que ela oferece, ela não te dá um suporte para que você possa fazer esses cursos. Muitas vezes, para que você possa estudar, você tem que fazer extra horário de trabalho. O horário de planejamento que o professor tem

durante a semana, você tem que dividir o tempo para preparar uma aula, às vezes corrigir um caderno, atender o pai. Ele não é o suficiente. Então, sim, você recebe várias opções de cursos por e-mail, que estão sendo ofertados *on-line*, muitos, mas a questão do tempo para o professor fazer esse curso, ele não é pensado na prefeitura não. . . . fora do seu horário, porque no seu horário de trabalho você não consegue acompanhar” (professora C).

“Diretamente, eu acredito que não. Depois da pandemia nós estamos focados no reforço escolar, nessa questão da recuperação de aprendizagem . . . toda semana, praticamente, nós recebemos um e-mail “olha esse é o curso, você pode entrar no ambiente virtual da prefeitura, você pode fazer os cursos, que vão ter palestras” . . . isso tem. Eu não posso falar que não tem. Só que não tem aquele incentivo . . . Eu acredito que a formação não é direta “gente, esta aqui é a formação para vocês mexerem, para vocês desenvolverem as tecnologias com os alunos em sala, usando só isso.” Não é. É geral. Entra numa parte, mas diretamente para isso não. . . . Pode ser em algum cantinho escondido. . . . parte da gente mesmo, do planejamento se você quiser fazer um jogo utilizando ali, utilizando esse recurso. Mas acaba que a gente acabou voltando para confeccionar jogos, o que dá muito mais trabalho” (professora D).

A partir das colocações das Professoras, percebe-se que há a oferta de formações para os docentes da RME-BH. As informações sobre as formações são enviadas aos professores pelo e-mail institucional do servidor da PBH e do e-mail institucional da escola para que a direção e coordenação pedagógica possam também fazer o repasse dessas. Também podem ser acessadas no Portal da PBH/Educação.

Existe o Ambiente Virtual de Formação, em que o professor tem acesso, via login e senha, às formações oferecidas, quando essas são de longa duração e/ou fazem parte de algum projeto, como o APPIA: proposta pedagógica da RME-BH. O Portal da PBH/Educação é organizado por meio de um cardápio de opções que foi se ampliando a partir de 2021 com relação às formações, cursos, palestras, webinários e indicações. Também conta com um “cronograma geral de encontros formativos”, que abrange todo o ano em curso.

Porém, para as Professoras, não há como conciliar o tempo destinado ao planejamento de suas aulas com o tempo destinado à formação.

A coordenadora pedagógica faz as suas observações:

“É uma sugestão. . . . a gente não pode exigir. Não é uma formação da Prefeitura que tem que fazer, então aí eu percebo que elas não fazem. Mesmo a gente sugerindo muito. Eu acompanho a maioria” (coordenadora pedagógica).

Outro ponto que se pode observar com relação às formações oferecidas pela PBH é trazido na fala da Professora B:

“mas na realidade mesmo uma aula que ensina a gente a usar as ferramentas que temos hoje na escola, não temos”, assim como a afirmação das Professoras A: “Agora, com relação à formação específica para utilizar essas novas tecnologias eu particularmente eu não recebi” e D: “parte da gente mesmo, do planejamento se você quiser fazer um jogo utilizando ali, utilizando esse recurso. Mas acaba que a gente acabou voltando para confeccionar jogos, o que dá muito mais trabalho”.

A coordenadora pedagógica faz a suas considerações:

“na área especificamente tecnológica, eu não vou saber te responder, porque eu sempre gostei da área de alfabetização, mas principalmente agora, nessa questão dessa recomposição de aprendizagem, que é o que tem mais preocupado a gente . . . Eu não tenho recordação de ter tido nessa linha na Rede de Belo Horizonte, mas a gente está pensando de ter formações próprias da escola para poder paramentar as professoras mesmo desse conhecimento, para elas poderem utilizar esse recurso que é o *tablet*, porque eu percebo que muitas que não sabem, não têm esse conhecimento mesmo, não sabem como utilizar esses recursos”.

Em Moreto (2020), encontram-se ponderações com relação à necessidade de o professor manter-se em constante formação. O autor aponta a importância de garantir que este profissional consiga repensar e organizar o conhecimento de forma cada vez mais abrangente e efetiva, para que promova uma aprendizagem enriquecedora aos alunos (Moreto, 2020). Ainda citando Moreto (2020), o autor aponta que, para que a engrenagem ensino-aprendizagem funcione, é preciso formação ao longo das carreiras dos professores, uma vez que a sociedade, a escola e os alunos estão sempre em processo de transformação, são dinâmicos, tecnológicos e proativos. Porém, nas falas das Professoras, encontram-se colocações que remetem à falta de tempo para realizar as formações, principalmente, em serviço.

3.2. Busca por formações

Finalizando a análise da categoria **Formação Docente**, nessa subcategoria temos o posicionamento das Professoras:

“No momento não” (professora B).

“Na área tecnológica especificamente não” (professora C).

“eu faço as formações que são obrigatórias” (professora D).

A Professora A, em um determinado momento de sua entrevista, afirma:

“Olha, com relação à formação, muito do que nós aprendemos neste período de pandemia foi o que a gente pesquisou, o que nós buscamos. Então temos esse conhecimento. Agora, com relação à formação específica para utilizar essas novas tecnologias eu particularmente eu não recebi, só algumas que eu mesmo busquei por conta própria mesmo, para algumas orientações”.

A Professora B também traz:

“Eu falei com eles [alunos] que eu vou levar para eles o cubo que eu vi durante a pandemia, em um curso que eu fiz sobre tecnologia da Faculdade do Ceará. Achei muito bom, não consegui concluir, mas eu assistia todas as *lives* que tinha ao vivo e me deu outro olhar perante isso”.

A coordenadora pedagógica traz a sua experiência quando ainda atuava como professora:

“Quando eu fiz o curso de metodologias ativas, eu conversei com a direção antiga e falei “olha, tem esse curso [oferecido pela Secretaria de Educação do Ceará, em 2020 e 2021] que é muito legal. Eu já fiz muitas aulas e eu posso encaminhar para vocês as aulas que falam sobre como fazer algo diferente, as aulas específicas”, mas enfim não foi para frente, não houve interesse”.

É destaque nas respostas das duas Professoras e da CP que os cursos procurados e realizados por elas aconteceram na pandemia, que aqui elas se referem ao período do ERE, quando ainda estavam em teletrabalho e o tempo tinha uma outra dimensão, como afirma claramente a Professora B:

“Essa foi a única formação que eu busquei na época. Eu conseguia assistir porque a gente estava de teletrabalho e eu fiz porque eu gostava muito, me chamava atenção e procurava entender mesmo. Hoje em dia tem a questão da hora e da correria do dia a dia. Por mais que era muito trabalho, você ainda estava em casa, dava para fazer uma coisa e outra junto, prestando atenção”.

Nesta categoria, **Formação docente**, as Professoras e a CP trouxeram apontamentos sobre a oferta de formação em serviço e ou continuada pela RME-BH, sobre a pouca possibilidade de participação pelos professores destas formações, que estes buscam auxílio para utilizarem as TDIC como recursos educacionais, e ainda as formações que buscam ou não, além das oferecidas pela Rede de Ensino na qual estão inseridas.

Considerações Finais

Percebe-se, a partir das colocações das professoras, em se tratando do uso das TDIC, algo parecido com o despreparo vivenciado no ERE. Mesmo com uma sala de aula equipada com computador, *Datashow*, caixa de som, internet, *tablets* para cada aluno e um *chromebook* para cada professor, em 2022, que a RME-BH oferece, falta uma condução para essas professoras. É como se toda esta novidade só gerasse mais insegurança, maior ansiedade, o que acaba por resultar no uso subestimado ou no “não uso” das ferramentas e no esforço solitário da professora.

As professoras, compreendendo a sua função antes, durante e depois do ERE, têm nitidez quanto aos perigos dessa insegurança frente aos usos das TDIC, assim como a Coordenadora Pedagógica também alude. Elas afirmam que tais fragilidades podem facilitar o retorno ao papel, livros e quadro em excesso, ou seja, ao tradicional, o que seria um grande retrocesso para o aluno e seu processo de ensino-aprendizagem.

Todas as professoras concordam que as TDIC influenciam em suas práticas e que são importantes ferramentas para o aprendizado dos alunos, pois se aproximam daquilo que é do interesse deles. Porém, sentem que precisam de mais orientação e que essa precisa vir em forma

de formações ofertadas pela RME-BH ou pela própria escola. A Coordenadora Pedagógica reafirma esta constatação em sua entrevista, a partir de uma visão geral da escola, inclusive trazendo argumentos de que a escola, em sua maioria, voltou ao formato de antes da pandemia: para um modelo mais tradicional.

Foi possível verificar, por meio dos dados levantados a partir da pesquisa empírica e documental, destacando aqui a RME-BH, que o período do ERE, principalmente durante o ano de 2020, foi solitário para o professor. Houve muito aprendizado, mas a maior parte desse foi adquirido a partir de uma busca própria do professor. A dificuldade de tempo de organização da RME-BH repercutiu no trabalho do professor, que se desdobrou para chegar até os seus alunos, por meio de ferramentas tecnológicas como o *WhatsApp*, utilizando a gravação de vídeos caseiros, mensagens de voz, avatar, figurinhas representativas, aplicativos de edição de vídeos e imagens, envio de atividades, vídeos do *YouTube* e, em raríssimos casos, uma sala do *Messenger* ou *Meet*.

Os recursos tecnológicos chegaram até o professor da RME-BH já no caminhar do ERE, em momentos diferentes, de acordo com cada instituição escolar. Nesse momento, sabe-se que uma boa e estruturada gestão escolar faz toda a diferença, tanto para amparar seus professores e comunidade, quanto para compreender as propostas da SMED, alinhando-as com a escola.

É importante também, aqui nesta reflexão conclusiva, considerar que as tecnologias digitais podem ser úteis no processo de ensino-aprendizagem, mas o professor é essencial nesse exercício, e, para tal, ele precisa ter o domínio dessas ferramentas, pois, caso contrário, o equipamento por si só não trará benefício algum. O que foi observado durante o ERE, assim como na retomada plena presencial, em 2022, é um grande desacerto, uma incerteza que gera ansiedade e pode resultar na involução.

Ao discutir os modos de acesso, uso, apropriação e consolidação do letramento digital, tem-se que, de maneira formal, nenhuma das professoras nem a Coordenadora Pedagógica fizeram ou estão fazendo, em 2022, uma formação específica voltada para o uso das TDIC na educação. Na afirmação das professoras, o tempo destinado aos estudos, ou seja, à formação em serviço na RME-BH, é impraticável, já que os horários que possuem fora de sala são destinados aos planejamentos de aulas, atendimento de famílias, encontros com Coordenação Pedagógica e correção de cadernos/atividades/avaliações de alunos. Sendo assim, todas as colaboradoras enxergam suas limitações, compreendem a importância das TDIC como práticas pedagógicas, mas também afirmam que existem outras prioridades ao cumprirem seus extraclasses remunerados.

Por fim, destacando o problema que esta pesquisa buscou responder – o que dizem as professoras que atuam no Ensino Fundamental, anos iniciais, sobre a estrutura e organização de suas aulas, considerando o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação? –, os estudos, no decorrer deste trabalho, e a análise dos resultados coletados a partir da pesquisa empírica deixam clara a compreensão das professoras e da Coordenadora Pedagógica sobre a necessidade de se fazer uso das TDIC em suas metodologias, na organização de suas aulas e planejamentos. Essas salientam que são recursos que aproximam do interesse dos alunos, podendo, assim, facilitar o processo ensino-aprendizagem. Porém, também apontam suas fragilidades no que se refere à falta de preparo para tal utilização, mesmo estando hoje em um ambiente propício para tal, uma vez que a RME-BH avançou a passos largos em materialidades, equipando suas escolas tecnologicamente, por meio de uma verba específica para a compra de tais recursos, e ofertando via seu Portal PBH/Educação várias formações direcionadas para os usos das TDIC na educação.

Destas conclusões foi possível evidenciar, com a presente pesquisa, que alguns pontos importantes ficam para serem repensados. O primeiro deles diz respeito à formação dos professores pela própria RME-BH, que oferece por meio do Portal PBH/Educação um número satisfatório de formações para seus professores, mas que não favorece o seu acesso em serviço e de forma continuada.

O segundo ponto relaciona-se à apropriação pelas professoras das TDIC como recurso educacional, ou seja, a consolidação do letramento digital. Existe a necessidade de sanar esta defasagem que afasta parte dos professores dos ambientes tecnologicamente preparados, onde estão trabalhando atualmente, em 2022.

Um terceiro ponto é o posicionamento do professor frente a sua própria formação, uma vez que é de extrema importância quando o docente compreende que há lacunas em sua formação e, a partir daí, busca recursos para saná-las. Dentro de suas possibilidades, há de existir a busca pela formação feita pelo próprio professor.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. C. Evolução da metodologia: da metodologia ativa à metodologia participativa. *In*: VEIGA, I. P. (org.). **Metodologia participativa e as técnicas de ensino-aprendizagem**. Curitiba: CRV, 2017.

BACICH, L; TANZI, A. T; TREVISANI, F. M. Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação. *In*: BACICH, B; TANZI, A. T; TREVISANI, F. M. (orgs.). **Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação**. Porto Alegre: Penso, 2015, p. 47-65.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Tradução de Luiz Antero e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRANCO, J. C. S. e NEVES, I. S. V. Trabalho docente em tempos de COVID-19: EaD e Educação Remota Emergencial. **Rev. de Educ, Ciênc e Cult**, Canoas, v. 25, n. 3, 2020.

CAMARGO, F. Por que usar metodologias ativas de aprendizagem? *In*: CAMARGO, F.; DAROS, T. **A sala de aula inovadora: estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo**. Porto Alegre: Penso, 2018.

DAROS, T. Metodologias ativas: aspectos históricos e desafios atuais. *In*: CAMARGO, F.; DAROS, T. **A sala de aula inovadora: estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo**. Porto Alegre: Penso, 2018b.

FREIRE, P; SHOR, I. **Medo e ousadia: o cotidiano do professor [recurso digital]**. 1. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013 [1986].

MEDEIROS, Z., & NASCIMENTO, S. S. (2014). Letramento digital na formação inicial de professores em um curso a distância. *Educação, Formação & Tecnologias*, 7 (2), 74-93 [Online], disponível em <https://eft-edu.com/index.php/eft/article/view/171> acesso em 29 de janeiro de 2023.

MORAN, J. **Aprendizagens e oportunidades na educação pós-pandemia**. 2020. Disponível a partir de http://www2.eca.usp.br/moran/?page_id=22 acesso em 02/01/2023.

MORETO, J. A. Formação continuada de professores — professores excelentes: proposições do Banco Mundial. **Rev Bras de Educ**, v. 25, p. e250047, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782020250047>. Acesso em: 24 de janeiro de 2023.

Nóvoa, A; Alvin, Y. **Escolas e professores: proteger, transformar, valorizar**. (recurso digital). SEC/IAT. 2022.

THAIDE J. Mediação e educação na atualidade: um diálogo com formadores de professores. *In*: BACICH, L.; MORAN, J. (org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora**. Porto Alegre: Penso, 2018, p. 91-105.

VALENTE, J. A. Inovação nos processos de ensino e de aprendizagem: o papel das tecnologias digitais. *In*: VALENTE, J. A.; FREIRE, F. M. P.; ARANTES, F. L. (orgs.). **Tecnologia e educação: passado, presente e o que está por vir**. Campinas: NIED/UNICAMP, 2018.

ZACHARIAS, V. R. de C. Letramento digital: desafios e possibilidades para o ensino. *In*: COSCARELLI, C. V. (org.). **Tecnologias para aprender**. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.